

ISERN HINNERK

Segelyacht Typ Delphin (Stahl) Kielschwerter 6KR

kaufen (VB), segeln, pflegen

Speziell für das Segeln in Küstengewässern und das Wattenmeer optimal ausgerüstet und erprobt.

Baujahr: 1967 Konstrukteur: Stoelken, Hamburg

Informationen zum Bootstyp:

www.stahl-delphin.de

LüA: 9,60m; Tiefgang: 1,85/0,85 m;

Breite: 2,85m

Rumpf (5mm getestet): Rundspant;

Deck: Stahl (5mm, getestet)

Rückholbarer Bleiballast

Profilschwert Stahl/Beton 250kg (neu 2021)

(mit Achsschmierung

Giftfreies Unterwasserschiff

5 Kojen

Kontakt: Ebs Hilf 0171 3839 806

isernhinnerk67@web.de

Ausstattung:

Mast (Spruce), Großbaum neu 2022 (Lärche), Rigg neu 2020/21, Fallen als Klappläufer

Segel (43qm am Wind): Groß (2019, 330gr/qm, 3fach Bindereff) und Baumfock (mit Bindereff) und

Segelkleidern; Spinnaker 60qm und Genua 32qm

Motor: Albin O21 4-Takt 2-Zylinder Benzin mit interner Kielkühlung (kann im Winter und im Watt betrieben werden) mit Xintex Benzindampf-Warngerät

Rettungsinsel, Wattbeine, Treibanker, Relingsdraht mit Durchstiegen, Wriggriemen, 16 kg Plattenanker plus 30m Kette; 6kg Tagesanker, UKW, Taylor-Petroleum-Ofen, zweiflammiger Optimus-Petroleumherd, 220V-Landstrom mit Ladeaggregat und Steckdose, USB-Ladestecker, Cockpit-Tisch, Teak-Grätings, Bugkorb (2021), Kuchenbude, Sprayhood.

